

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

CRONOLOGIA HISTÓRICA E CONSTRUTIVA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS / TERMINAL DE PASSAGEIROS

*Maria Letícia Maia Bandeira de Mello**

* INFRAERO. Aeroporto de Congonhas. leticiabandeira@boxebox.com.br ou lmello.cnsp@infraero.gov.br

Resumo

O texto trata das modificações ocorridas no projeto, realizado em 1948, de autoria do arquiteto Hernani do Val Penteado para o Terminal de Passageiros do Aeroporto de Congonhas.

Primeiramente, foi apresentado o primeiro estudo, de autoria de Prestes Maia, de 1937, estudo esse que foi arquivado em 1943, pois em tempos de guerra era prioridade investir apenas em terraplenagem e pavimentação das áreas indispensáveis aos serviços de tráfego. Uma pequena estação provisória foi construída em seu lugar.

A construção do Terminal de Passageiros, iniciada em 1948, arrastou-se até 1955 e o projeto sofreu várias modificações no meio da construção – sendo demolidas algumas partes já construídas. Quatro versões do Projeto são apresentadas.

A primeira ampliação, depois da inauguração, deu-se logo em 1957 na ala norte (ala internacional), para dar maior conforto aos passageiros que embarcavam e desembarcavam para outro país e para se adequar às novas legislações referentes à aviação.

Depois, na década de 70, houve uma grande reforma, com grande ampliação de área, nessa mesma ala. Reforma que durou por quase toda a década, pois mudanças do programa causaram muitas modificações durante a obra.

Na década de 80, outras várias ampliações construídas em épocas diferentes e com técnicas construtivas também diferentes ocorreram na ala sul, descaracterizando a edificação na fachada voltada para o campo.

Concluimos, destarte, que as maiores reformas ocorridas quando o aeroporto estava nas mãos do Estado (até dezembro de 1980) foram na ala norte, e que quando o aeroporto passou a ser administrado pela União / Infraero (a partir de janeiro de 1981) as grandes reformas se concentraram na ala sul.

Depois de uma estagnação ocorrida devido à inauguração do Aeroporto de Cumbica em 1985, a volta de alguns vôos a partir de 1990, revitalizou o Terminal

de Passageiros de Congonhas, que bateu o recorde de pouso e decolagens, iniciando-se então uma série de estudos que culminaram na grande ampliação iniciada em 2003 e que tem previsão de conclusão em 2007.

Palavras-chave

Cronologia construtiva, Congonhas

Abstract

The text refers to the modifications occurred in the project presented in 1948, created by the architect Hernani do Val Penteado to the Passengers Terminal of the Airport of Congonhas.

To begin with, a preliminary research paper was presented in 1937 by Prestes Maia, research which was eventually filed in 1943, considering that during periods of war enabled priority for investments only in terraplenagem and pavement of the areas essential to the services related to traffic. A small provisory station was built in its place.

The construction of the Passengers Terminal, which was initiated in 1948, continued until the year of 1955 and the project suffered from several modifications in the middle of the construction – some parts already constructed being demolished. Accordingly, four versions of the Project have been presented.

The first expansion, after the opening, occurred soon after, in 1957, in the north wing (international wing), in order to give more comfort to the passengers in departures and arrivals abroad and to adapt the new legislation related to aviation.

Afterwards, in the 70's, there was a great improvement, with a large expansion in the area in the same wing (north). Such improvement lasted during almost all the decade, since changes in the program resulted in several modifications during the building.

During the 80's, many other expansions constructed in different periods with also different constructive techniques occurred in the south wing, characterizing the edification in the front around the field.

We conclude, therefore, that the major improvements occurred when the airport was being carried out by the [State] Government (until December 1980) were the north wing and when the airport became managed by the União / Infraero (as from January 1981) the greatest improvements concentrated in the south wing.

After a period of stagnation occurred in virtue of the opening of the Airport of Cumbica in 1985, the return of some flights as from 1990 revitalized the Passengers Terminal of Congonhas, which scored the record of landings and take-offs, initiating then a series of researches that resulted in the great expansion which was initiated in 2003 and is deemed to be concluded in 2007.

CRONOLOGIA HISTÓRICA E CONSTRUTIVA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONGONHAS / TERMINAL DE PASSAGEIROS

Introdução:

O 1º estudo para uma Estação de Passageiros (1937) é de Prestes Maia. Com a chegada da guerra, o projeto foi arquivado.

Perspectiva estação de passageiros / Prestes Maia

Uma pequena Estação foi construída no início de 40. Sua simplicidade deve-se a outras prioridades: terraplenagem e pavimentação nas áreas de tráfego.

Estação provisória

Em 1947, resolve-se construir o Terminal de Passageiros com projeto de Hernane do Val Pentead, arquiteto da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Estado. Em 1948 iniciam-se as obras. Em janeiro de 1955 foi oficialmente inaugurado.

Maquete projeto original

Modificações no Projeto Original

Embora tenha havido modificações durante a construção, o partido inicial do projeto não sofre alterações. Ocorrem no corpo central, principalmente na fachada do campo.

Na 1ª versão do projeto (1948), vê-se o corpo central, com dois pavimentos ligados por duas escadas com volumes semicirculares na fachada do campo.

Desenho das fachadas do projeto original

Na 2ª versão (1949), os dois volumes semicirculares são alargados no térreo.

Na 3ª versão (1951), no corpo central, aparece mais um pavimento, e os volumes semicirculares retirados, substituídos por uma fachada plana.

Fachada do campo em obras

Na 4ª versão (1953) houve substituição da marquise norte por volume em pedra.

Antiga marquise

Volume em pedra

Partido

Embora o conjunto tenha um ar “*decó*”, sinalizando para uma arquitetura de transição ao gosto paulistano, várias atitudes são modernas e expressas:

- no volume da torre de comando onde a estrutura de concreto armado é independente das esquadrias e predominando os vazios sobre os cheios;
- na utilização de estrutura autoportantes modulares em concreto armado das alas laterais;

Volume da torre de comando em obras

Modulação estrutura alas laterais

- na utilização de coberturas livres de ornatos em lajes impermeabilizadas;
- na utilização de basculantes (ferro e vidro) e em alguns casos com preocupação no conforto (retirada de ar quente).
- na presença de brises horizontais nas janelas do mezanino.

Cobertura em laje / brises

Basculantes / retirada de ar quente

O gosto *art déco* é expresso na presença de relógios nas fachadas da torre, na simetria e forma sinuosas das escadas e elevadoras, e no desenho da iluminação do teto do saguão central.

Vista das escadas e sanca de

Relógio existente nas 4 fachadas
iluminação saguão central

Ampliações

Com o manuseio de todos os processos arquivados no DAESP, foi possível traçar a cronologia construtiva da edificação com datas e locais de cada ampliação.

PLANTA CRONOLÓGICA COMPLETA ATÉ 2001

DESTINO ORIGINAL DAS AMPLIAÇÕES

■ Projeto Original Concluído - 1955	① 1ª ampliação ala internacional	⑧ Sala de desembarque.
■ 1ª Ampliação concluída - 1959	② Novas ampliações ala internacional	⑨ Aviação comercial e taxis aéreos
■ Ampliações ocorridas na década de 70	③ Embarque e liberação de bagagem.	⑩ Playcenter
■ Ampliações ocorridas na década de 80	④ Centro meteorológico e sala de tráfego.	⑪ Terminal aero rodoviário
	⑤ 4º pavimento na torre de comando.	⑫ Ampliação do mezanino
	⑥ Centro comunitário.	⑬ Nova ampliação, novo layout
	⑦ Estação de passageiros da ponte aérea.	

Em 1958, começa a 1ª ampliação (ala norte) para ampliar o embarque e desembarque internacional. Projeto de Jacques Pilon.

Nos anos 60, o Aeroporto ganha o perfil de espaço de lazer, onde:

- se ia apreciar pousos e decolagens nas “prainhas”;

Passarela na laje apelidada de “prainha”

- se ia ao “Café do Aeroporto” nas madrugadas;
- se freqüentava as festas no salão de bailes.

A mais marcante reforma ocorrida nessa época foi com a troca de piso da ala internacional por **quadrados de granito e mármore preto e branco** - concluída em 1969.

Piso de xadrez

No início da década de 70, diariamente eram realizadas em Congonhas 350 operações de vôos, resultando num congestionamento - obras de ampliações precisaram ocorrer.

Em 1º de Janeiro de 1981, é assinado o “Termo de Entrega e Recebimento do Aeroporto Internacional de São Paulo” passando do DAESP para a INFRAERO a administração, operação e exploração industrial e comercial.

Várias reformas começam, visando elevar a eficiência operacional.

Em 1995, o Aeroporto bate o recorde de pousos e decolagens. Fica saturado, há problemas de espaço físico, exigindo soluções urgentes.

Alguns projetos foram desenvolvidos a partir de 1996 e começam as obras em 2003:

- do Edifício Garagem;
- e da **Ampliação do Terminal de Passageiros.**

Bibliografia

Livros:

BEIGUELMAN, Gisele - **No Ar 60 Anos do aeroporto de Congonhas.** São Paulo. Infraero, 1996.

REIS FILHO, Nestor Goulart. **São Paulo e Outras Cidades.** São Paulo, Hucitec, 1994.

SANTOS, Rubens Rodrigues dos. **Aeroportos: Do Campo de Aviação a Área Terminal.** São Paulo, Contar, 1985.

Artigo em coletâneas:

BROTERO, Frederico ."Aeroportos de São Paulo". In: **Boletim nº38** da Diretoria de Aeroportos do Estado. São Paulo, IPT, 1950.

Teses e dissertações:

CAMPOS, Vitor José Baptista. "**O Art-Decó na Arquitetura Paulistana: uma outra face do moderno**". Dissertação de Mestrado, FAU/USP, São Paulo, 1996.

FONSECA, José. "**As Origens e os Problemas do Aeroporto no Sítio Urbano da Cidade de São Paulo**". Dissertação de Mestrado, FAU/USP, São Paulo, 1975.

JULIANI, Maria Rosa de Oliveira. "**Aeroporto de Congonhas**". Monografia, disciplina AUH-136 'História e Teorias da Arquitetura (1850-1995), FAU/USP, São Paulo, 1997.

SERRA, Geraldo Gomes. "**A Cidade e o Aeroporto**". Dissertação de Mestrado, FAU/USP, São Paulo 1979.

Periódicos:

ACROPOLE (141): 221-2, jan 1950 Penteados, Hernani do Val, 1901.

ARQUITETURA (32): 46, fev.1965.

ARQUITETURA E ENGENHARIA (59): 27-32. Janeiro/fevereiro 1961.

Arquitetura e Urbanismo. 58 – p-111 –(1995)

BRASIL ARQUITETURA CONTEMPORÂNEA (10): li –iv – 1957

COMPANHIA BRASILEIRA DE ESTRADAS MODERNAS – **Memorial Justificativo do Projeto do Aeroporto de São Paulo**. 1936. Acervo DAESP

CONTAP-Governo do Estado. Secretaria dos Transportes. **Departamento Aeroviário. Projeção de demanda aeroporto de Congonhas. Ala nacional**. Abril de 1969. Acervo DAESP

HABITAT (20): 2-7, jan/fev. 1955